

Обзор СМИ**Media Review**

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-72-78

**Обзор СМИ стран Восточной Азии
(январь – март 2022 г.)****Е.М. Скворцова**

Аннотация. Настоящий обзор составлен на основе материалов, опубликованных с января по март 2022 г. в некоторых СМИ стран Восточной Азии и затрагивающих наиболее актуальные для данного региона темы: административные изменения в Индонезии и Таиланде, зимние Олимпийские Игры в Пекине, визит В. Путина в Китай, избрание нового президента Республики Корея.

Ключевые слова: Индонезия, Таиланд, Китай, Россия, Республика Корея, Япония, США, КНДР, Олимпийские игры, столица, визит, COVID-19, пандемия, региональная безопасность, баланс сил, президентские выборы, торгово-экономическое сотрудничество.

Составитель: Скворцова Елизавета Михайловна, редактор-переводчик Центра научного мониторинга и развития, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Скворцова Е.М. Обзор СМИ стран Восточной Азии (январь – март 2022 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 1. С. 72–78. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-72-78

**East Asian countries media overview
(January – March 2022)****E.M. Skvortsova**

Abstract. This review is based on the materials published in January – March 2022 in various media of East Asian countries, which cover the most relevant topics for the region during this period. Among them are: administrative changes in Indonesia and Thailand, the Winter Olympic Games in Beijing, Vladimir Putin’s visit to China, the presidential election in South Korea.

Keywords: Indonesia, Thailand, China, Russia, South Korea, Japan, the USA, North Korea, Olympic Games, capital, visit, COVID-19, pandemic, regional security, balance of power, presidential election, economic and trade cooperation.

Compiler: Skvortsova Elizaveta M., editor of the Center for Scientific Monitoring and Development, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Skvortsova E.M. (2022). Obzor SMI stran Vostochnoy Azii (yanvar' – mart 2022 g.) [East Asian countries media overview (January – March 2022)], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 1: 72–78. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-72-78

Новые столицы

Столицы двух стран Юго-Восточной Азии отныне будут называться по-новому: соответствующие изменения произошли в Индонезии и Таиланде. Как сообщает The Jakarta Post 18.01.2022¹, парламент принял законопроект о переносе столицы из Джакарты на остров Калимантан, где она будет именоваться Нусантара, что в переводе с яванского означает «архипелаг». Закон стал юридическим оформлением мегапроекта, который президент Индонезии Джоко Видодо выдвинул ещё в августе 2019 г., но пандемия коронавируса заставила правительство отложить его реализацию. Идея о переносе главного города Индонезии обсуждалась в высших кругах страны не первое десятилетие, но Видодо первым перешёл к практическим шагам.

Один из крупнейших мегаполисов мира, 10-миллионная Джакарта сегодня сталкивается с перенаселённостью, постоянными дорожными пробками, загрязнением воздуха и медленным затоплением. Некоторые части города уходят под воду со скоростью 25 см в год, к 2050 г. может быть затоплено около 25 % его площади, уточняет автор статьи на сайте ASEAN Briefing от 25.01.2022². The Jakarta Post 01.03.2022³ приводит статистику консалтинговой компании Verisk Maplecroft, которая в прошлом году назвала Джакарту мегаполисом с самой опасной в мире экологической ситуацией. Издание цитирует выступление министра планирования национального развития страны Сухарсо Моноарфы, который отметил, что Нусантара станет символом национальной идентичности и новым экономическим центром Индонезии. На перенос столицы выделено 32 млрд долл., процесс начнётся в 2024 г. и по текущим оценкам продлится от 15 до 20 лет.

Тем временем 16.02.2022 Bangkok Post⁴ сообщила, что Королевское общество Таиланда объявило о смене официального названия столицы в написании латиницей на Krung Thep Maha Nakhon (Крунг-Тхеп-Маха-Накхон). Эта информация вызвала большой резонанс в СМИ и бурные общественные дебаты. На следующий день Королевское общество выступило с разъяснениями, отметив, что изменения будут носить чисто стилистический характер: если раньше официальное название было утверждено в формате Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok, то теперь второй вариант указывается в скобках – Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok).

Напомним, что с 2001 г. столица Таиланда официально именуется Krung Thep Maha Nakhon. Это сокращение полного названия, описательно характеризующего город и вошедшего в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный топоним в мире. Именно его

¹ URL: <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/01/18/indonesia-passes-law-to-relocate-capital-to-remote-kalimantan.html> (дата обращения: 20.03.2022).

² URL: <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-passes-bill-to-build-new-capital-city-deadline-2024/> (дата обращения: 20.03.2022).

³ URL: <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/03/01/useless-for-us-new-indonesian-capital-excludes-indigenous-poor.html> (дата обращения: 20.03.2022).

⁴ URL: <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2265087/bangkok-will-be-officially-called-krung-thep-maha-nakhon> (дата обращения: 20.03.2022).

обычно используют в речи вьетнамцы, иногда сокращая до Krung Thep (Крунг-Тхеп). Однако иностранцы смогут по-прежнему употреблять привычное наименование Bangkok (Бангкок), заверяет Newsnpr 17.02.2022⁵. Вместе с тем издание приводит слова министра культуры Таиланда, который поддержал традиционное название, отметив, что неофициальный вариант сегодня главным образом встречается лишь в фильмах и рекламной продукции.

Зимние Олимпийские игры в Пекине

В Пекине 4 февраля открылись XXIV Зимние Олимпийские игры. Столица КНР стала первым городом, которому выпала честь принимать у себя как летнюю (2008), так и зимнюю Олимпиаду. Игры стали одним из немногих международных спортивных событий, которые с начала пандемии прошли согласно утверждённому ранее графику. Ещё до официальной церемонии открытия отмечалось, что Олимпиада станет символом надежды и победы над вирусом и напомнит миру об уникальной объединяющей и вдохновляющей силе спортивного движения, пишет Синьхуа 03.02.2022⁶.

В условиях продолжающейся пандемии при подготовке столь масштабного события правительство КНР провело огромную работу по обеспечению безопасности участников игр и населения страны. К началу соревнований в Пекин съехалось около 10 000 спортсменов, журналистов и официальных лиц из более чем 90 стран мира – Игры вошли в ряд крупнейших в истории зимних Олимпиад. Строгая изоляция при необходимости, постоянные тестирования и отслеживание заражений позволили не допустить вспышек заболевания. По информации Синьхуа от 21.02.2022⁷, наибольшее число инфицированных наблюдалось перед началом игр, 2 февраля (26 случаев). К 13 февраля не было зафиксировано ни одного заражения, а после этого до закрытия Олимпийских игр выявили лишь один новый случай. Эта статистика вызвала положительную оценку лидеров многих стран, которые отметили огромный вклад Китая в успешное проведение соревнований и борьбу с вирусом.

В программу Олимпийских игр вошло 15 дисциплин по 7 видам спорта, в ходе соревнований разыгрывалось 109 комплектов медалей. Китайская команда включала 177 спортсменов – наибольшее число за историю участия страны в олимпийском движении, уточняет Синьхуа 12.02.2022⁸. По итогам Олимпиады первое место в медальном зачёте заняла Норвегия, сборная которой выиграла 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей, тем самым установив новый рекорд по количеству золотых наград на одних зимних Играх. Второе место отошло Германии – 12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. Китайская команда стала третьей, завоевав в общей сложности 15 наград: 9 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. Это рекорд как по числу золотых, так и по общему количеству медалей в олимпийской истории страны, подводит итоги Синьхуа. Российские спортсмены стали вторыми по совокупному числу трофеев и девятыми в общем зачёте, набрав 6, 12 и 14 медалей соответственно.

⁵ URL: <https://www.newsnpr.org/thailand-clarifies-information-renaming-the-capital/> (дата обращения: 20.03.2022).

⁶ URL: <http://www.xinhuanet.com/english/20220203/ba3c55fd7e01450e9a95d30d1fbb155e/c.html> (дата обращения: 20.03.2022).

⁷ URL: <http://www.xinhuanet.com/english/20220221/f1b12ade99424be8b7b210bda0efaabb/c.html> (дата обращения: 20.03.2022).

⁸ URL: <http://www.xinhuanet.com/english/20220212/d7f48c64c6314b2aa52934342afea08b/c.html> (дата обращения: 20.03.2022).

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Игры самыми сбалансированными в гендерном плане за всю историю зимних Олимпиад – женщины составили 45 % от общего числа спортсменов, что на 4 % выше показателей прошлой Олимпиады в Пхёнчхане. Ярким примером, привлёкшим внимание зрителей всего мира, стала китайская спортсменка Гу Айлин – фристайлистка, впервые завоевавшая три медали за одну Олимпиаду. Тем не менее в ходе соревнований женщины по-прежнему сталкиваются с рядом проблем, и международные усилия по достижению гендерного баланса на спортивных мероприятиях не должны прекращаться, анализирует ситуацию The Japan Times 21.02.2022⁹.

Церемония официального закрытия Олимпийских игр состоялась 20 февраля. В заключительной речи президент МОК Томас Бах поблагодарил китайскую сторону за подготовку Игр, назвав их «поистине исключительными». Он отметил выдающуюся организацию и великолепную подготовку олимпийских деревень и спортивных площадок, транслирует Синьхуа. Особенно он подчеркнул уважение и дружелюбие, которое спортсмены из самых разных стран продемонстрировали в ходе соревнований, и призвал международное сообщество вдохновляться олимпийским духом солидарности и единства.

Визит президента России в Китай

В начале февраля президент Российской Федерации В.В. Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил Пекин, где провёл переговоры с китайским коллегой и принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.

Беседа лидеров стран прошла 4 февраля, спустя несколько дней после главного в китайском календаре Праздника весны, знаменующего начало нового года, сообщило в тот же день агентство Синьхуа¹⁰. Стороны подчеркнули, что встреча в эту символическую дату должна придать новый импульс развитию российско-китайских отношений. Визит В. Путина состоялся спустя почти три года с последней встречи лидеров, ознаменовав возвращение сторон к контактам на высшем уровне в очном формате. В доковидную эпоху главы государств встречались гораздо чаще – этот визит стал 38-м за период с 2013 г. Однако и в онлайн-формате динамика взаимодействия оставалась крайне высокой, пишет CGTN 04.02.2022¹¹. Стоит отметить, что В. Путин – первый государственный лидер, с которым Си Цзиньпин с начала пандемии встретился лично.

Кроме того, переговоры состоялись в преддверии Олимпийских игр, что тоже стало доброй традицией – лидеры вспомнили визит В. Путина в Пекин в 2008 г. и приезд Си Цзиньпина в Сочи в 2014 г. Поездка В. Путина стала в том числе демонстрацией поддержки с российской стороны усилий Китая по организации Олимпийских игр. Как отмечает 08.02.2022 издание Global Times¹², на фоне бойкота, объявленного спортивному мероприятию некоторыми странами, главы государств вновь подчеркнули недопустимость

⁹ URL: <https://www.japantimes.co.jp/sports/2022/02/21/olympics/winter-olympics/olympics-women-gender-equality/> (дата обращения: 20.03.2022).

¹⁰ URL: <http://www.xinhuanet.com/english/20220204/26b2fdb69dc74e2196aff84411c5e099/c.html> (дата обращения: 20.03.2022).

¹¹ URL: <https://news.cgtn.com/news/2022-02-04/Chinese-Russian-presidents-meet-in-Beijing-17nr7lbqo0w/index.html> (дата обращения: 20.03.2022).

¹² URL: <https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251749.shtml> (дата обращения: 20.03.2022).

политизации Олимпийского движения и важность объективного и беспристрастного проведения этого ключевого международного спортивного праздника.

В ходе переговоров лидеры отметили, что, несмотря на глобальные вызовы и продолжающуюся пандемию, отношения между странами развиваются устойчиво и стабильно. Стороны активно взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, совместно работают над преодолением глобальной эпидемии, восстановлением экономики, противодействуют изменению климата. Продолжает расти взаимный товарооборот, расширяется сотрудничество в цифровой экономике, энергетике, фармацевтике, науке и технике, инновационных технологиях, космических проектах.

Отдельно был отмечен фактор ШОС, которая за 20 лет существования приобрела статус конструктивной силы на международной арене. Стороны обязались защищать безопасность и общие интересы стран – членов Организации и работать над совершенствованием внутренних механизмов взаимодействия, внося тем самым вклад в развитие всего мира, передаёт CCTV 02.04.2022¹³.

Анализируя современное состояние российско-китайских отношений, автор статьи Global Times, сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН), выделяет приоритетные области сотрудничества: энергетика (в 2021 г. около трети общего объёма двусторонней торговли приходилось на энергоносители, Россия остаётся крупнейшим источником китайского импорта электроэнергии); сельское хозяйство (Китай занимает третье место в списке импортёров российской сельскохозяйственной и пищевой продукции); региональное сотрудничество (в первую очередь на Дальнем Востоке, где стороны активно реализуют планы развития); технологии (проведение в 2020–2021 гг. перекрёстных Годов научно-технического и инновационного сотрудничества способствовало углублению взаимодействия в этой сфере, стороны успешно ведут работы над созданием спутниковых навигационных систем, развивают аэрокосмическую область, планируется совместное строительство международной исследовательской станции на Луне к 2035 г.).

В ходе встречи лидеры стран объявили об официальном запуске перекрёстных Годов спортивного сотрудничества в 2022–2023 гг., подписали совместное заявление «О международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии», а также 15 соглашений по ключевым областям взаимодействия.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн назвал переговоры «очень успешными и плодотворными», а их главным политическим результатом счёл подписание совместного заявления, которое в долгосрочной перспективе окажет большое влияние на совершенствование системы глобального управления. Он добавил, что любые попытки ухудшить китайско-российские отношения или посеять раздор между странами обречены на провал, пишет Синьхуа 05.02.2022¹⁴.

¹³ URL: <https://news.cctv.com/m/lda/index.shtml?id=ARTI0Qio9jNCyw46GiGAIvQs220204> (дата обращения: 20.03.2022). (На кит.).

¹⁴ URL: <http://www.xinhuanet.com/english/20220205/376aaa61afb5456aa7727b41cfb1d0ce/c.html> (дата обращения: 20.03.2022).

Президентские выборы в Республике Корея

Как сообщает The Korea Times 10.03.2022¹⁵, на прошедших 9 марта в Южной Корее президентских выборах победу одержал кандидат от консервативной оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль, у которого, согласно предвыборным опросам, были наибольшие шансы на победу. Тем не менее голосование завершилось с незначительным отрывом: Юн набрал 48,6 % голосов, а его главный противник, кандидат от правящей партии Ли Чжэ Мён – 47,8 %. Явка на выборах составила 77,1 %, снизившись на 0,1 % по сравнению с выборами 2017 г., несмотря на предположения, что может быть достигнута рекордная за 25 лет цифра – более 80 %.

Избранный президент вступит в должность 10 мая. Ранее занимавший должность генерального прокурора 61-летний Юн в предвыборной кампании выступал за реформу правительства и достижение бóльшей социальной справедливости. Его победа частично символизировала разочарование корейского общества в администрации Мун Чжэ Ина, которая не смогла воплотить в жизнь назревшие социальные и политические реформы. Выступая после избрания, Юн Сок Ёль пообещал уважать дух конституции и призвал Национальное собрание объединиться ради народа и страны, транслирует The Korea Times 11.03.2022¹⁶.

Ожидается, что новый президент сделает упор на сотрудничество с США и Японией и займёт более жёсткую, чем кабинет Мун Чжэ Ина, позицию в отношении КНДР. Как сообщает Japan Forward 14.03.2022¹⁷, 11 марта состоялся телефонный разговор между новоизбранным президентом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Юн Сок Ёль отметил, что осознаёт важность взаимоотношений Южной Кореи с Японией и готов работать над их улучшением. Связи между странами ослабились в период президентства Мун Чжэ Ина, который воздерживался от развития трёхстороннего сотрудничества Республики Корея, США и Японии, отдавая приоритет попыткам наладить взаимодействие с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Издание отмечает, что Япония приветствует намерения нового президента и надеется на кардинальную смену подходов Кореи как к двусторонним связям, так и к безопасности во всём регионе. Таким образом, добавляет CGTN 10.03.2022¹⁸, Мун Чжэ Ин будет вынужден увидеть крах своего курса на сближение с Пхеньяном. Китайская сторона, в свою очередь, настороженно отнеслась к стремлению нового президента сделать приоритетным укрепление связей с Вашингтоном в области торговли и безопасности.

Эти выборы – первый прецедент в истории страны, когда ни один из участников президентской гонки не имел опыта работы в правительстве, законодательном или внешнеполитическом ведомстве, отмечают авторы статьи в South China Morning Post от 18.03.2022¹⁹. Некоторые эксперты видят потенциальные риски в отсутствии у президента соответствующего опыта, уточняя, что Юн Сок Ёль может быть подвержен популизму

¹⁵ URL: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/03/803_325233.html (дата обращения: 20.03.2022).

¹⁶ URL: https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2022/03/792_325299.html (дата обращения: 20.03.2022).

¹⁷ URL: <https://japan-forward.com/editorial-south-koreas-new-president-gets-it-japan-is-not-the-enemy/amp/> (дата обращения: 20.03.2022).

¹⁸ URL: <https://news.cgtn.com/news/2022-03-10/South-Korea-s-new-president-faces-old-challenges-18i0pOZlju0/index.html> (дата обращения: 20.03.2022).

¹⁹ URL: <https://amp.scmp.com/economy/china-economy/article/3170977/south-koreas-new-president-yoon-suk-yeol-has-talked-tough> (дата обращения: 20.03.2022).

и антикитайским настроениям и в худшем случае сосредоточится исключительно на развитии отношений с США, отказавшись от курса Мун Чжэ Ина на сохранение баланса между Пекином и Вашингтоном. Тем не менее эксперты уверены, что, несмотря на более жёсткую позицию в отношении Китая, торгово-экономическое сотрудничество между странами продолжит динамично развиваться. КНР, которая на протяжении 17 лет стабильно занимает место главного торгового партнёра Южной Кореи, в 2021 г. приняла 25 % общего экспорта Республики, напоминает South China Morning Post.

Поступила в редакцию: 22.03.2022

Финальная версия: 23.03.2022

Принята к публикации: 24.03.2022

Received: 22 March 2022

Final version: 23 March 2022

Accepted: 24 March 2022

НОВЫЕ КНИГИNew books**A GRAMMAR OF MAY: AN AUSTROASIATIC LANGUAGE OF VIETNAM**

Babaev K.V., Samarina I.V.: monograph, Leiden: Brill, 2021. 438 p.
ISBN 978-90-04-46105-5

Abstract. The monograph is a result of the authors' work within the framework of the 2013 Russian-Vietnamese Linguistic Expedition dedicated to the study of languages spoken by ethnic minorities in Vietnam. The Expedition managed to successfully document the May language, which has never been studied before. May belongs to the Chut subgroup of the Vietic branch of the Austroasiatic language family and numbers only several hundred speakers. The present work

is based on authentic field data: over two thousand lexical units, about one thousand phrases, and about two dozen texts.

The aim of this research is to present a descriptive analysis of the less studied endangered Vietic language, which has a number of important features. The authors hope that the monograph will be a step forward, albeit a small one, in the process of examining the general phonology, typological peculiarities, and genetic relationships of the Austroasiatic languages.

The main part of the monograph is dedicated to the detailed — to the extent possible — outline of May phonology and morphosyntax. The outline is structured in accordance with contemporary descriptive linguistic analysis. The main attention is paid to the phonological system of May, since it presents a number of poorly studied phenomena.

While working on this monograph, the authors also used the materials of the Russian-Vietnamese Linguistic Expeditions (1984, 1986, 2012, 2013, and 2015), which studied the closely related languages Ruc, Sach, Malieng, Arem, and Kri, some of which are still unpublished.

Keywords: The study of languages, May language, May phonology and morphosyntax, linguistic analysis, Russian-Vietnamese Linguistic Expedition.

* * *

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: НОВЫЕ ВЕКТОРЫ И ПРИОРИТЕТЫ. РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ

Ред-сост. В.А. Матвеев. М.: ИДВ РАН, 2021. 152 с.

ISBN 978-5-8381-0392-5

Аннотация. Настоящий сборник содержит авторские аналитические статьи по оценке ситуации в восточной части Евразии, причин и условий возникновения новых угроз и вызовов региональной безопасности на пространстве государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Авторы сборника исследуют эффективность решения проблем обеспечения стабильности и безопасности в Евразии, роль и значение ШОС в этой сфере, а также разрабатывают предложения для совершенствования работы в этом направлении с учётом сложившейся международной обстановки.

В книге отмечается, что геополитическое и геоэкономическое расположение государств-членов и стран-наблюдателей ШОС является стратегически важным для успешного строительства системы региональной безопасности «Большой Евразии». Отсюда вытекает главная задача Организации – нейтрализовать присутствие внешних сил в регионе, минимизировать их влияние на страны Центральной и Южной Азии, исключить возможность «играть» на китайско-индийских, ирано-пакистанских, индо-пакистанских и прочих спорах и противоречиях и сделать так, чтобы страны ШОС сами решали существующие в регионе проблемы.

Статьи представлены в авторской редакции.

Сборник предназначен как специалистам, занимающимся изучением проблем безопасности и борьбы с терроризмом, так и широкой аудитории.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Большая Евразия, Большое евразийское партнёрство, Экономический пояс Шёлкового пути, региональная безопасность, международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, международное сотрудничество.

EURASIAN SPACE: NEW VECTORS AND PRIORITIES. RISKS AND OPPORTUNITIES FOR RUSSIA

Comp. ed. V. Matveev. Moscow: IFES RAS, 2021. 152 p.

ISBN 978-5-8381-0392-5

Abstract. The collection presents authors' analytical articles on the assessment of the situation in Eastern Eurasia, the reasons and conditions for the emergence of new threats and challenges to regional security in the space of the Shanghai Cooperation Organization (SCO).

The authors investigate the effectiveness of problems solution to ensure stability and security in Eurasia, the role and significance of the SCO in this area, and develop proposals for improving work in this direction, taking into account new changes in the international situation.

The book notes that the geopolitical and geo-economic location of the SCO members and observer states is of strategic importance for the successful construction of the Greater Eurasia

regional security system. Hence the main task of the SCO is to neutralize the presence of external forces in the region, minimize their influence on the countries of Central and South Asia, exclude the possibility of playing on the Sino-Indian, Iranian-Pakistani, Indo-Pakistani and other disputes and contradictions and let the SCO countries themselves solve the existing regional problems.

Articles are published in the authors' version.

The collected papers are of undoubted interest both for specialists studying security problems and fight against terrorism, and for a wide audience.

Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Eurasian Economic Union, Greater Eurasia, Greater Eurasian Partnership, Silk Road Economic Belt, regional security, international terrorism, extremism, separatism, international cooperation.

* * *

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КНР: ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ

Монография / Н.В. Прохорова. М.: ИДВ РАН, 2021. 248 с.
ISBN 978-5-8381-0406-9

Аннотация. В книге анализируются исследования водных ресурсов КНР, проводимые с 1949 по 2016 гг. Подчёркивается перспективность использования результатов этих проектов в водохозяйственном планировании на десятилетия и даже столетия вперед. Так, были открыты новые области применения знаний о водном хозяйстве, связанные с изменением структуры пространственного распределения водных ресурсов по территории страны, детальным распределением прав на воду в КНР, созданием водного рынка и др.

Показано, что ухудшение состояния вод в стране связано прежде всего с промышленным развитием. Приоритет экологических целей в индустриализации КНР, созданная исследовательская база и накопленный опыт в изучении водных объектов позволят не только улучшить базовые показатели экологии водных ресурсов, но и приведут к созданию собственных моделей многофункциональных экологических сред на базе водного комплекса.

Ключевые слова: Китай, водные ресурсы, распределение, рынок, права на воду, развитие, перспективы.

CHINA WATER RESOURCES: DEVELOPMENT CHALLENGES

N.V. Prohorova: monograph, Moscow: IFES RAS, 2021. 248 p.
ISBN 978-5-8381-0406-9

Abstract. The book analyzes the studies of water resources of the PRC conducted from 1949 to 2016. The prospects of using their results in water management planning for decades and even centuries ahead are emphasized. Thus, new areas of application of knowledge about water management were discovered, associated with a change in the structure of the spatial distribution of

water resources throughout the country, the detailed distribution of water rights in the PRC, the creation of a water market, etc.

The author shows that the country's waters deterioration is associated primarily with industrial development. The priority of the environmental goals in the industrialization of the PRC, the created research base and the accumulated experience in the study of waters will allow to improve the basic indicators of the ecology of water resources and create proper models of multifunctional ecological environment based on the water complex.

Keywords: China, resources, development, distribution, market, water rights, prospects.

* * *

КОМПАРТИЯ ВЬЕТНАМА: НОВАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ

М.: ИДВ РАН, 2021. 282 с. ISBN 978-5-8381-0411-3

Аннотация. Сборник включает в себя статьи российских и зарубежных учёных – участников проведённого в ИДВ РАН 19–20 мая 2021 г. международного круглого стола, посвящённого 90-летию образования Компартии Вьетнама (февраль 1930 г.). В центре внимания авторов – итоги XIII съезда КПВ как новой вехи в истории партии. Издание содержит три раздела. В первом анализируется внутренняя и внешняя политика Компартии, её стратегия и идеологические установки. Во втором показаны социально-экономические и демографические тенденции, результаты и перспективы развития, а также вызовы для КПВ. В третьем рассмотрена культурная политика партии, её роль в формировании национально-патриотических настроений и воспитании молодежи. Материалы сборника раскрывают стратегию КПВ и результаты выполнения под её руководством внутренних и внешних задач развития, достижения социально-экономического прогресса.

Сборник ориентирован на учёных, преподавателей и студентов, изучающих Вьетнам, специалистов, на практике занимающихся вопросами развития отношений с Вьетнамом, а также на широкий круг читателей.

Ключевые слова: Компартия Вьетнама, внутренняя и внешняя политика, идеология, социально-экономические и демографические тенденции, национально-патриотическое воспитание, молодёжь, культурное строительство.

THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM: NEW MILESTONE IN THE HISTORY

Moscow: IFES RAS, 2021. 282 p. ISBN 978-5-8381-0411-3

Abstract. The collection consists of articles by Russian and foreign scholars who participated in the international Round Table organized by the Center for Vietnam and ASEAN Studies of the IFES RAS, which was held on 19-20 May, 2021 and dedicated to the 90th anniversary of the formation of the Communist Party of Vietnam (February, 1930). The authors focus on the results of the XIII Congress of the CPV as a new milestone in the history of the Party. The publication

contains three sections. The first analyses the Communist Party's domestic and foreign policy, its strategy and ideological problems. The second presents socio-economic and demographic trends, development outcomes and prospects, as well as challenges for the CPV. The third describes the Party's cultural policy and its role in shaping national patriotic sentiments and educating young people. The attention of the authors is focused on the evaluation of the implementation of internal and external development goals and the achievement of social and economic progress under the guidance of the CPV.

The collection is aimed at scholars, teachers and students studying Vietnam, experts practically involved in the development of relations with Vietnam, as well as a wide range of readers.

Keywords: the CPV, domestic and foreign policy, ideology, socio-economic and demographic trends, national patriotic education, young people, cultural construction.

* * *

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ИСТОРИЯ ЯЗЫКОВЫХ РЕФОРМ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Монография / В.А. Клиновский. М.: ИДВ РАН, 2021. 176 с.

ISBN 978-5-8381-0404-5

Аннотация. В монографии представлен анализ языковых реформ в КНР. Власти Китая всегда серьезно подходили к планированию развития языков. Многочисленные мероприятия в этой области привели к различным по характеру последствиям. Предметом исследования выступают цели, задачи и способы регулирования языковой ситуации в КНР с 1949 г. по настоящее время. В монографии также проводится анализ китайской законодательной базы в сфере регулирования языковых отношений.

В работе рассматриваются три объекта реформ: общепотребительный китайский язык, языки китайской группы (диалекты) и языки национальных меньшинств. Отдельно от ситуации в континентальном Китае прослеживается история языковой политики и реформ на острове Тайвань.

При подготовке монографии использовались материалы конференций, статистические, публицистические источники, работы зарубежных и отечественных учёных.

Выводы исследования могут быть востребованы при сравнительном анализе моделей языковой политики КНР и других стран, а также стать основой для рекомендаций в области дальнейшего совершенствования языковой политики в условиях полиэтничного общества.

Ключевые слова: Китай, Тайвань, языковая политика, конституционное право.

POLITICAL AND LEGAL HISTORY OF LANGUAGE REFORMS IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

V.A. Klinovskiy: monograph, Moscow: IFES RAS, 2021. 176 p.

ISBN 978-5-8381-0404-5

Abstract. The monograph presents an analysis of language reforms in the People's Republic of China. Chinese authorities have always thoroughly planned the language development. Numerous actions taken in this field lead to diverse consequences. The study examines the goals, objectives and methods of language regulation in the PRC from 1949 on. The monograph also analyses the legislation that regulates linguistic relations.

The sources used include proceedings of conferences, statistic materials, works of Russian and foreign scientists.

The research considers three objects of language reforms in China: Standard Chinese, the varieties of Chinese (dialects) and the minority languages. The history of language policies in Taiwan is examined separately from that in the Mainland China.

The findings of the study could be used for comparative analysis of language policy patterns in China and foreign states, as well as for further improvements of language planning techniques in multi-ethnic societies.

Keywords: China, Taiwan, language policy, constitutional law.

* * *

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ КИТАЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Выпуск VI. К 100-летию Коммунистической партии Китая:
сборник статей / сост., отв. ред. Н.Л. Мамаева. М.: ИДВ РАН,
2021. 296 с. ISBN 978-5-8381-0395-6

Аннотация. Сборник статей посвящён 100-летию юбилею со дня образования Коммунистической партии Китая, под руководством которой в 1949 г. победила демократическая революция, а впоследствии началось успешное построение модернизированной социалистической державы.

Масштабно и всесторонне представить в сборнике стратегию КПК в китайской революции и заслуги китайских коммунистов удалось благодаря научному сотрудничеству исследователей ИДВ РАН с китайскими коллегами – сотрудниками университетов Цинхуа и Нанькай, Пекинского университета, Института новой истории КАОН.

Статьи сгруппированы в два раздела: «Коммунистическая партия Китая: история и современность» и «Политико-правовые и управленческие аспекты деятельности КПК».

Содержание сборника свидетельствует о повышении уровня научных исследований истории КПК. Глубокое погружение в детали I съезда КПК (1921) и всестороннее тщательное изучение предыстории и содержания VI съезда партии (1928), очертившего

контуры нового маршрута революции с учётом китайской специфики, позволили точнее определить степень участия Коминтерна в этих событиях.

Освещение получили также слабо изученные проблемы партийного строительства в пров. Гуандун в критический для существования КПК период, начавшийся летом 1927 г. после разрыва единого фронта ГМД и КПК.

Представлена объективная картина системного взаимодействия Коммунистического Интернационала и КПК по конкретным направлениям: создание КПК, партийное строительство, подготовка высших партийных и военно-политических кадров, оказание финансовой поддержки и помощи вооружением со стороны Коминтерна и СССР Компартии Китая в годы антияпонской войны.

Авторы вводят в научный оборот архивные материалы, расширяют сферу исследований, выявляют причины устойчивости и стабильности КПК, касаются обстоятельств, способствовавших сохранению энергии развития, невзирая на многочисленные трудности.

Ключевые слова: Коммунистическая партия Китая (КПК), Коммунистический Интернационал (Коминтерн), Академия общественных наук Китая (КАОН), помощь Коминтерна и СССР КПК, I съезд КПК, VI съезд КПК.

HISTORIC EVENTS IN THE LIFE OF CHINA AND MODERNITY

For the 100th anniversary of the Chinese Communist Party. Collection of articles. Issue VI.

Compiler, editor-in-chief N.L. Mamaeva. Moscow: IFES RAS, 2021. 296 p.

ISBN 978-5-8381-0395-6

Abstract. The collection of articles is dedicated to the 100th anniversary of the Chinese Communist Party (CCP), under the guidance of which the democratic revolution won in 1949 and the modern socialist country has been successfully developing thereafter.

A large-scale and comprehensive presentation of the CCP's strategy in the Chinese revolution and the merits of the Chinese Communists was possible thanks to the scientific cooperation of the researchers of the IFES RAS with Chinese colleagues from Tsinghua and Nankai Universities, Peking University, and the Institute of Modern History of the CASS. The articles are grouped into two sections: "The Chinese Communist Party: History and Modernity" and "Political, Legal and Administrative Aspects of the CCP Activity".

The content of the articles shows the increased level of scientific research into the history of the CCP. A deep immersion into the details of the CCP 1st founding Congress (1921) and a detailed study of the background and content of the CCP 6th Congress (1928), which outlined the contours of a new route of the revolution, taking into account Chinese specifics, made it possible to more accurately determine the degree of participation of the Comintern in these events. The effectiveness of the assistance of the Comintern and RCP (b)/All Union Communist Party (b) in creating the CCP is almost unanimously recognized in historiography.

The issues of the party building in the Kwangtung province (late 1920s - early 1930s) are also covered.

The collection introduces a picture of the systematic interaction between the Comintern and the CCP in specific areas: the creation of the CCP, party building, top military-political personnel training, the Comintern and the USSR financial and military aid to the CCP during the Anti-

Japanese war period. The authors introduce archive materials, thus widening the research sphere and identifying the reasons of the CCP sustainability and stability.

Keywords: the Chinese Communist Party, the Communist International (CI), the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), the Communist International and USSR aid to the CCP, the CCP 1st Congress, the CCP 6th Congress.

* * *

КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА И ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ ВАН МЭНА

Монография / Е.К. Шулунова. М.: ИДВ РАН, 2021. 112 с.
ISBN 978-5-8381-0387-1

Аннотация. Исторический опыт восточных цивилизаций представляет особый интерес в связи с существующей в литературе тенденцией к осмыслению проблем бытия в широком контексте мировидения. Актуально обращение к художественной и мировоззренческой многослойности прозы Ван Мэна, к неоднозначной личности этого писателя, прозаика, публициста, общественного и государственного деятеля.

Ван Мэн поднимает многие вопросы, которые волнуют современное общество Китая. Так, проблемы культуры приобрели философский и гражданский резонанс и нашли отображение в концепции творчества и творческой личности.

Ван Мэн анализирует мемуарные свидетельства о методике воздействия со стороны крупнейших партийных личностей на творческий процесс в Китае.

Литературная критика Ван Мэна – одна из форм активного участия писателя в жизни своей страны, выражение его представления о роли литературы в китайском обществе. Символика – метод художественного самовыражения писателя, его образ мышления позволяет по-особому понять, углубить образ творческой личности; даёт возможность воссоздать традиционное мирозерцание.

Стремление Ван Мэна разобраться во всём происходящем в Китае приводит его к новым творческим и общественным задачам. Писатель, чья судьба неразрывно связана с судьбой страны, принимает активное участие в общественной и литературной жизни Китая, поэтому его творчество в большей степени тяготеет к реализму, но при этом находит проекцию в самовыражении писателя.

Ключевые слова: Ван Мэн, творчество, творческая личность, литературная критика, проза, публицистика, символика.

CREATIVITY AND CREATIVE PERSONALITY CONCEPT IN WANG MENG'S PROSE AND JOURNALISM

E.K. Shulunova: monograph, Moscow: IFES RAS, 2021. 112 p.

ISBN 978-5-8381-0387-1

Abstract. The historical experience of Eastern civilizations is of particular interest in connection with the literary tendency to interpret the problems of being in a broad context of world perception. The appeal to the artistic and ideological complexity of Wang Meng's prose, to the ambiguous personality of this writer, novelist, publicist, public figure and statesman remains pertinent.

Wang Meng raises many issues that concern the modern society of China. Thus, the problems of culture have acquired a philosophical and civic resonance and are reflected in the concept of creativity and creative personality.

Wang Meng analyzes memoir testimonies about the methods of influence on the creative process in China by the largest party personalities.

Wang Meng's literary criticism is one of the forms of the writer's active participation in the life of his country, an expression of his idea of the role of literature in the life of Chinese society. Symbolism is a method of artistic self-expression of the writer, his way of thinking allows him to understand and deepen the image of a creative personality in a special way; it makes it possible to recreate the traditional worldview.

Wang Meng's desire to understand everything that is happening in China leads him to new creative and social tasks. A writer, whose fate is inextricably linked with the fate of the country, is an active participant in the social and literary life of China, so his work tends more towards realism, but at the same time finds a projection in the writer's self-expression.

Keywords: Wang Meng, creativity, creative personality, literary criticism, prose, journalism, symbolism.

* * *

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ШОС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; отв. ред.-сост.

Ю.В. Кулинцев. М.: ИДВ РАН, 2021. 176 с.

ISBN 978-5-8381-0396-3

Аннотация. В сборнике статей, подготовленном на основе аналитических материалов российских востоковедов, рассматриваются особенности современной обстановки в Восточной Евразии, основные вызовы безопасности на пространстве ШОС, а также вопросы российско-китайского сотрудничества по консолидации Организации. Особое внимание уделено рассмотрению политических и экономических проблем, анализу их влияния на обеспечение региональной безопасности. В книге показана нынешняя роль ШОС в Евразии, проанализирована стратегия новой

администрации США по отношению к России, Китаю и к государствам – членам Организации, динамика сопряжения китайской инициативы «Пояс и путь» с российским интеграционным проектом ЕАЭС, а также рассмотрены некоторые особенности борьбы с терроризмом на пространстве ШОС.

Ключевые слова: ШОС, Евразия, Россия, Китай, Центральная Азия, Восточная Азия, безопасность, политика, экономика.

RUSSIAN-CHINESE COOPERATION IN THE INTERESTS OF THE SCO GEOPOLITICAL SPACE SECURITY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Exec. editor Yu.V. Kulintsev. Moscow: IFES RAS, 2021. 176 p. ISBN 978-5-8381-0396-3

Abstract. The collection of articles by Russian Orientalists focuses on the different aspects of the current situation in Eastern Eurasia, the main security challenges in the SCO space, as well as the issues of Russian-Chinese cooperation on the consolidation of the SCO. Special attention is paid to the consideration of the political and economic problems and analysis of their impact on the regional security. The book shows the modern role of the SCO in Eurasia, analyzes the strategy of the new US administration in relation to Russia, China and the SCO member states, the dynamics of conjunction of the Chinese Belt and Road initiative with the Russian integration project of the EAEU, and considers some features of the fight against terrorism in the SCO space.

Keywords: SCO, Eurasia, Russia, China, Central Asia, East Asia, security, politics, economic cooperation.

* * *

ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА ВОСТОКА. ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ. 2021

Отв. ред.-сост. В.Б. Виноградская. М.: ИДВ РАН, 2021. 296 с.
ISBN 978-5-8381-0408-3 ISSN 2686-9640

Аннотация. Вниманию читателей представлен девятый выпуск ежегодного издания Центра изучения китайской культуры ИДВ РАН и Сычуаньского университета (Чэнду, КНР). Его материалы находятся на стыке гуманитарных дисциплин, в основном в рамках истории культуры, философии, филологии, лингвистики, межкультурной коммуникации, и посвящены различным аспектам культуры Китая и сопредельных стран с древности и до наших дней. В отдельный раздел собраны научные, художественные и экспериментальные переводы, а также обсуждение практики перевода.

Ключевые слова: Китай, Япония, Сычуаньский университет, культура, философия, филология, лингвистика, перевод.

PEOPLES AND CULTURES OF THE ORIENT. STUDIES AND TRANSLATIONS. 2021

Exec. editor V.B. Vinogradskaya. Moscow: IFES RAS, 2021. 296 p.

ISBN 978-5-8381-0408-3 ISSN 2686-9640

Abstract. The ninth issue of the annual publication of the Center for the Study of Chinese Culture of the IFES RAS and Sichuan University (Chengdu, China) is presented to the attention of readers. The edition promotes interdisciplinary studies in humanities, mainly in the history of culture, philosophy, philology, linguistics and cross-cultural communication, and covers various aspects of the culture of China and neighboring countries from antiquity to the present day. A special section focuses on commented, literary and experimental translations, as well as a discussion of the practice of translation.

Keywords: China, Japan, Sichuan University, culture, philosophy, philology, linguistics, translation.

* * *

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. 2021

Рос. акад. наук; Ин-т Дальнего Востока; отв. ред.-сост. Ю.В.

Кулинцев. М.: ИДВ РАН, 2022. 352 с. ISBN 978-5-8381-0403-8

Аннотация. Главная тема сборника статей российских и зарубежных востоковедов – изучение вопросов регионального развития Китая, Японии, Северной и Южной Кореи, Вьетнама, а также их сотрудничества с Россией по основным направлениям: политика, экономика, история, культура и общество. Кроме того, в издании представлен анализ практических возможностей улучшения отношений между Россией и странами Восточной

Азии в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Проанализировано взаимодействие многосторонних региональных институтов в Восточной Азии, а также социально-экономическое развитие Китая и стран региона. Особое внимание уделено изучению вызовов и новых потенциальных угроз для международного сотрудничества в эпоху коронавируса, а также экономическим аспектам развития Китая, Японии и Корейского полуострова. Отдельный блок статей посвящён историческому и культурно-гуманитарному сотрудничеству государств Восточной Азии.

Ключевые слова: Восточная Азия, Россия, Китай, Корея, Япония, Вьетнам, политика, экономика, история, культура.

EAST ASIA: PAST, PRESENT AND FUTURE. 2021

Exec. editor Yu.V. Kulintsev. Moscow: IFES RAS, 2022. 352 p. ISBN 978-5-8381-0403-8

Abstract. The main thematic focus of the collection of articles by Russian and foreign orientologists is the issues of regional development of China, Japan, North and South Korea, Vietnam and their cooperation with Russia in the main areas: politics, economics, history, culture and

society. In addition, the publication presents the analysis of practical opportunities for improving relations between Russia and the countries of East Asia in the near and long term.

The book analyzes the interaction of multilateral regional institutions in East Asia, as well as the socio-economic development of China and the countries of the region. Special attention is paid to the challenges and new potential threats to international cooperation in the era of coronavirus; economic aspects of the development of China, Japan and the Korean Peninsula. A special block of articles is devoted to the historical, cultural and humanitarian cooperation between the states of East Asia.

Keywords: East Asia, Russia, China, Korea, Japan, Vietnam, politics, economic cooperation, history, culture.

Составитель: *Пржежецкая Н.В.*

Compiler: *Przhezhetskaya N.V.*